

DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MAZMUNI, TURLARI VA IMKONIYATLARI

**Toshboyeva Barno, Haydarova Dilafuz,
Xamroyeva Malohat – Furqat tuman 37-maktab**

Ma'nan barkamol shaxs uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida shakllanib boradi. Shunga ko'ra respublikada ta'lim tizimi yangilandi, yangilangan ta'lim tizimiga xos ta'lim mazmuni, ta'lim maqsadi, ta'lim vazifalari o'zgartirilib, ularning mohiyat-mazmuni demokratiyalashtirildi va insonparvarlashtirildi. Yangilangan ta'lim mazmuniga xos ta'lim texnologiyalari va ta'lim vositalarini yaratish zaruriyati tug'ildi. Zero, barkamol inson shaxsini har tomonlama rivojlantirishda ta'lim mazmuni, ya'ni real borliqdagi voqealar, hodisalar, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini yosh avlod ongiga yetkazishda ta'lim vositalari muhim omil hisoblanadi.

Ta'lim vositalari xilma-xildir. Vosita keng ma'noda inson o'zi bilan mehnat predmeti o'rtasiga qo'yadigan narsalardir. Ta'lim jarayonida ikki xil faoliyat mavjud: o'qitish faoliyati; o'qish faoliyati. Binobarin, ularning xar biri o'ziga xos vositaga ega.

O'qitish vositalari-o'quv materiallarini o'rgatishda o'qituvchi o'zi bilan o'quvchilar orasiga qo'yadigan moddiy va moddiylashgan predmetlardir. Moddiy vositalar qatoriga, masalan, boshlang'ich sinflarda predmet darslari o'tilganda sinfga olib kiriladigan turli sabzavot va mevalar, moddiylashgan buyumlar qatorini kartochkalar, rasmlar, jadvallar, chizmalar, bosma asosli tarqatma materiallar, EHM xotirasiga kiritilgan dasturlar tashkil etadi. Qizig'i shundaki, o'qituvchi uchun ta'lim vositasi funksiyasini bajaradigan moddiy va moddiylashgan

narsalarning barchasi o‘quvchi uchun, avvalo, ta’lim manbai vazifasini bajaradi.

O‘qish vositalari - bolalarning o‘zida. Bolada shakllangan ijtimoiy tajriba, o‘zlashtirilgan bilimlar, malakalar, ijodiy faoliyat va aqliy mehnat usullari o‘quvchi uchun vosita vazifasini bajaradi.[1] Chunonchi, ta’limning didaktik vositalari o‘quvchi-yoshlarning ko‘rish va eshitish analizatorlarini to‘liq ishga tushirib o‘quv ma’lumotlarini to‘liq va har tomonlama mukammal idrok qilishlari e’tirof va tasavvur qilishlari hamda xotirada uzoq vaqt saqlanishini ta’minlaydi. Oqibat- natijada voqea va ob’ektlar mantiqan o‘quvchilar tomonidan chuqur o‘zlashtiriladi.

Ilmiy didaktik ma’lumotlar, kuzatishlar shundan dalolat bermoqdaki, didaktik vositalar o‘quvchi yoshlarning idroki va tasavvuriga ta’sir ko‘rsatib real borliqning ayrim jihatlarini to‘liq anglash, ijodiy qobiliyatni mukammallashtirish, bilish faoliyatlarini rivojlantirish, iroda, his tuyg‘ularni takomillashtirishni yo‘lga qo‘yishga yordam beradi. O‘quvchi yoshlarning bilim, ko‘nikma, malakalarni chuqurroq o‘zlashtirish imkoniyatini yaratadi, tadqiqotchilik ehtiyojlarining shakllanishiga yordam beradi.

Didaktik vositalar ashyoviy buyumlar ma’nosini anglatib, ta’lim va tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan sinf taxtasi va bo‘rdan tortib, elektron hisoblash mashinalarigacha bo‘lgan, o‘quvchi-talabalarga ma’lumotlarni chuqur anglashga yordam berishga yo‘naltirilgan materiallarni anglatadi.

Bu materiallar turlicha bo‘lib, avvalo, ularning o‘ziga xos xususiyati, ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni bo‘yicha farqlash lozim. O‘qitishning didaktik vositalari yangi ma’lumotlarni o‘qituvchi tomonidan bayon qilish, o‘quvchilar tomonidan esa o‘zlashtirishning eng qulay manbai hisoblanadi.

Didaktik vositalarning turli tumanligi ma’lum darajada undan foydalanuvchilar ishini qiyinlashtirishi mumkin. Shu ma’noda pedagogika

nazariyasi ularni bajaradigan ish funksiyasi, tuzilishi, ko‘rinishi va qulay xususiyatlariga qarab tasniflash (klassifikatsiya qilish)ni zarur deb biladi. Shunga ko‘ra pedagogika darsligida qayd etilishicha o‘qitishning didaktik vositalari: a) tarqatma didaktik materiallarga; b) sub’ekt faoliyatiga ko‘ra o‘qitish vositalari va o‘qish vositalariga; v) muloqot (nutq, kommunikatsiya) vositasiga; g) o‘qitishning texnika vositalariga bo‘linadi.[2]

G.V.Karpov va V.A.Romaninlar didaktik vositalarni: a) o‘qitishning didaktik vositalari (fotografiya, diopozitiv va diafil’mlar)ga; b) o‘qitishning statik ekran vositalari (kinofil’mlar, o‘quv televideniya, ovozli texnika)ga ajratadilar. Bu didaktik vositalar pedagogika va xususiy metodika bilan uzviy bog‘liq holda ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan ayrim o‘quv predmetlarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olib didaktikaning asosiy prinsiplari va texnika vositalarini qo‘llash qoidalariga muayanlashtiriladi[3].

S.D.Smirnov ta’lim muassasalarida qo‘llaniladigan didaktik vositalar majmuini o‘qitishning texnika vositalari va o‘qitishning kompyuterli tizimlariga ajratib, ularni o‘qitishning eshituvchi, tovushli, ko‘ruvchi, tasvirli-ovozli, kompyuterli vositalariga ajratadi.[4] V.A.Onishuk, L.V.Chashko, N.M.Rozenberglar didaktik vositalar majmuini ko‘rgazmali qurollar, modellar, audiovizual va kompyuter vositalaridan iborat deb biladilar hamda o‘qitishning bu didaktik vositalari o‘quvchining ko‘rishi va eshitishi orqali ongiga ta’sir etib, ilmiy bilimlarni chuqur egallash, amaliy ko‘nikma va malakalarning hosil bo‘lishi uchun ishonchli asos bo‘ladi deb izohlaydilar.[5]

Didaktika fanida o‘qitish metodlari va o‘qitish vositalarining o‘zaro bog‘liqli, biri birisiz mavjud bo‘lolmasligi va ko‘zlangan maqsadga erishishning qiyin bo‘lishi qayd etib o‘tiladi. Chunki, o‘qitish metodlari, o‘quvchi-talaba erishmoqchi bo‘lgan fan cho‘qqisiga ko‘tarilishining yo‘li bo‘lsa, o‘qitish

vositalari mana shu yo‘lda o‘quvchi va o‘qituvchiga suyanchiq bo‘ladigan, yo‘lni shamchiroq singari yoritadigan “kompas”, “xarita” sifatida ishtirok etadigan qurol hisoblanadi. Mabodo shu qurol bo‘lmasa, yoki o‘tmas, ishga yaroqsiz bo‘lib qolgan bo‘lsa unda muddaoga erishish qiyin kechadi. Shuning uchun, ta’lim-tarbiyada o‘qitish vositalari aniq maqsadga yo‘naltirilgan hodisadir. Ma’lumki, tabiat hodisalari, jamiyatda ro‘y beradigan voqealar inson ongi orqali o‘zlashtirilganda odam va tabiat, jamiyat o‘rtasida qandaydir aloqa o‘rnatiladi. Mana shu aloqa rolini ta’limda o‘qitishning didaktik vositalari bajaradi. Shunga asosan o‘qish, o‘qitish jarayonini “inson-o‘qitish vositalari-muhit (ob’ekt)” kontekstida izohlash pedagogikada qabul qilingan. O‘quv-tarbiya jarayonida bu vositalardan keng foydalanish o‘qitishning mukammalligini, ishonchliligini kuchaytirib, o‘rganuvchilarning ob’ekt voqealarini tushunib yetishini oshiradi va bilim sifatini yaxshilaydi.

Ta’kidlab o‘tilganidek, o‘qitishning sub’ektlar tomonidan anglab yetish ishlarini bajarishga yo‘naltirilgan didaktik vositalari o‘z xususiyati, faoliyat sub’ekti, bilim sifatiga ta’siri nuqtai nazaridan tasniflanib turli tiplardan iborat ekanligi ko‘rsatilgan. Rossiyalik pedagog A.F.Menyaevning ko‘rsatishicha didaktik vositalar o‘z tarkibiga ko‘ra material va ideal o‘qitish vositalaridan iborat bo‘ladi.[6] Material didaktik vositalarga-darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, ko‘rgazmali didaktik qurollar, jadvallar, maketlar, modellar, o‘quv-texnika vositalari, jihozlar, xona, o‘quv kabinetidagi stendlar, portretlar, fotosuratlar, o‘quv mashg‘uloti jadvali va boshqalar kirib, ular o‘quv-tarbiya jarayonining didaktik-ko‘rsatmali ta’limotini amalga oshiradi. A.F.Menyaevning fikricha o‘qitishning ideal vositalarini yangi ma’lumotlarni bayon etishda, oldin o‘zlashtirilgan bilimlar, ko‘nikmalardan foydalanish tashkil etadi. Chunki, oldingi madaniy meros, yangi qimmatli madaniy masalalarni aniq anglash uchun ham ular o‘qitishning ideal

vositalari deb ataladi. O‘quv- tarbiya jarayonida ulardan o‘rinli foydalanish, yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

O‘qitishning texnik vositalari va ularning turlari.

Zamonaviy o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan didaktik vositalarning xilma-xilligini tasniflash va ularni qo‘llashda o‘quv jarayonining, shart-sharoitlarini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi zamonda ta’lim va tarbiya imkoniyatlarini oshirishga yordam beradigan va ko‘p qo‘llaniladigan didaktik vositalar majmuining eng ko‘p tarqalgan turi - bu o‘qitishning texnika vositalaridir. O‘TV garchi ilmiy asosda qat’iy tavsiflangan texnika vositalari mavjud bo‘lmasada, ammo ularni tasniflashda pedagogikada ayrim yondashuvlar mavjud. Masalan, V.I.Xlopovskiy o‘zining «Texnicheskie sredstva obucheniya» nomli o‘quv qo‘llanmasida o‘qitishning texnika vositalarini quyidagicha tasniflaydi.[7]

O‘qitishning texnik vositalarini bunday guruhlanishi, avvalo, ularning sezgi organlariga, xotiraga, diqqatga ta’sirini va bajaradigan ish turini hamda ishlash prinsipini inobatga olinganligidadir. Bunda, O‘TVning avtomatlashtirilganlik darajasi, o‘qituvchilar tarkibi, texnik vositalarning tuzilishi, o‘quv jarayonida ularni qo‘llash imkoniyatlari e’tiborga olinmog‘i darkor. O‘qitishning texnik vositalari o‘quvchi- yoshlarning sezgi organlariga, diqqat va xotirasiga ta’sirini inobatga olib, hamda O‘TV qo‘llash jarayonida, o‘qitishning oddiydan murakkabga, aniqdan noaniqqa tamoyili asosida ish tutishi va ularni o‘rganishda ham shu ketma-ketlikka rioya qilish muhim didaktik hodisa deb tavsiflanadi. Endi ularni shu yo‘nalish bo‘yicha tasniflanishini ko‘rib chiqamiz.

1. Ko‘rishga moslashtirilgan vizual (ekranli) vositalar. Bu o‘quv - texnika vositalari o‘qitishning didaktik vositalar majmui orasida eng birinchilaridan biri

hisoblanadi va o‘quv jarayonida ham eng ko‘p qo‘llaniladi. Chunki, ular oddiy bo‘lib foydalanish uchun eng qulay va ko‘p tarqalgan vositalardir. Bunday texnika vositalariga diapozitivlar, epidioskoplar, kodaskoplar, diafilmlar, transparantlar, dioproektorlar, grafoproektorlar, filmskoplar, kinoproektorlar, videoproektorlar kiradi. Ularning ishlash texnologiyasi deyarli bir xil bo‘lib, ular shisha, shaffof plyonkalarda yozilgan ma’lumotlar va axborotlarni ekranda proeksiyalab beradi. Fikrlar aniq, lo‘nda qilib bayon etilgan, ammo tovushsiz. Tovushli eshittirish orqali ma’lumotlarni idrok etish zamonaviy o‘quv radiosi, potefon yozuvi, magnit lentasidagi yozuv, tovush yozuvchi va tovushni kuchaytirib beruvchi apparaturalar orqali amalga oshiriladi.

2. Ko‘rish va eshinishga moslashtirilgan audiovizual vositalar. eshinish va ko‘rish yordamida ma’lumotlarni idrok etish. Audiovizual vositalar yordamida amalga oshadi. Bularga kinofilmlar, teleko‘rsatuvlar, video yozuvlar, diafilmlar, videomagnitafonlar taalluqli bo‘lib, ular videoproektorlar yordamida video axborotlarni proeksiyalab beradi. Bugungi kunda videomagnitafonlar, kinofilmlar, televideniya o‘quv jarayonida keng qo‘llaniladigan didaktik vositalar sirasiga kirib qoldi.

Nazorat va mashqlar o‘qitishning yana bir muhim texnika vositalaridan hisoblanadi. Ular nazorat qiluvchi, mashqlantiruvchi dasturlar yordamida trenajyorlar, kompyuterlar, imtihon oluvchi mashinalar yordamida amalga oshiriladi.

Ko‘rib o‘tganimizdek, o‘qitishning didaktik vositalari majmui turli xil va juda ko‘p. Ularning ishlash texnikasi va ishlatish texnologiyasi bilan qurollanish har bir mashg‘ulot o‘tkazuvchining faoliyatini mahsulli, ishini samarali bo‘lishini ta’minlaydi. Shuning uchun o‘quv yurtlarida telestudiyalar, texnika vositalari majmui (kompleksi)ni yaratish, mashg‘ulotlarda video proektorlar, video ikkiliklar

yordamida video axborotlarni namoyish qilish, telema'ruzalar, teleo'qishlar namoyish etish, o'qish jarayonini tele apparaturalashtirish esa o'quv yurti o'qituvchilarning ulardan unumli foydalanish texnologiyasi bilan yaqindan tanishishni talab etadi [8].

«Ogoh bo'lsang olam seniki», - degan edi Hazrat Navoiy. Darhaqiqat, bilim - bu axborotlar majmui, ma'lumotlar yig'indisidir. Axborot esa- bilim, ko'nikma, malakalar manbai, izohidir. Inson hayoti davomida doimo bilimga, axborotga intilgan va tabiat, jamiyat taraqqiyoti uchun muayyan ma'lumotlarni egallay olgan. Bilimlarni qo'lga kiritish, ko'nikma, malakalarni o'zida hosil qilishning yo'llarini, qurolini kashf etishga intilgan va bunga ma'lum darajada erisha olgan.

Shu tariqa inson dastlab qalam, yozuv mashinasini, keyinchalik telegraf, telefon, radio, televideniya kashf etishga sazovor bo'ldi. Hayotning mazmunini izlash, izlanishda deb bilgan odamzot va nihoyat kompyuterni, sputnikni, internetni yaratishga muvaffaq bo'la oldi. Bu esa insonning bilimdonligi ijodkorligi, kashfiyotchiligidan dalolat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Roziqov. O, Adizov. B.R, Najmiddinova. G.N —Umumiy didaktika". Buxoro Durдона nashriyoti, 2012 y. 320 bet
2. Pedagogika. Uchebnoe posobie dlya studentov. Pedagogicheskoe obщество Rossii, 2004. 287-308 str.
3. Hayitov.A. — Yangi axborot texnologiyalari pedagogik texnologiyaning asosiy vositasi sifatida" —o'qitishning pedagogik -psixologik muammo va istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materi- allari.Buxoro, 2002 yil. 124-bet.
4. Smirnov. S.D. Pedagogiki i psixologiya vьsshego obrazovaniya: ot

- deyatelnosti v lichnosti:-M.: Izdatelskiy sentr —Akademiya”, 2003, 177- 211 S
5. Onishuka. V.A. —Didaktika sovremennoy shkoly” Pod red. Akademika.-Kiev, —Ryadyanka shkola”. 140-174 S.
 6. Pidkasistogo. P.I.-Pedagogika: |Pod Red. M.: Pedagogicheskaya obshchestvo Rossii, 2004.-S.285
 7. Xlopovskiy.V.I. “Texnicheskie sredstva obucheniya”. Uchebnoe posobie.-Voronej, 1986. -s.7-8.
 8. Nazirov. Sh, Musaev.M. — “Delphi tilida dasturlash asoslari” T.: “G‘afur G‘ulom”. 2007 yil.